

Tratado Internacional
sobre los Recursos Fitogenéticos
para la alimentación y la agricultura

Recetas con maíces criollos en la Patagonia

Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura

IPAF
Región **PATAGONIA**

Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Argentina

Índice

¿Qué es el TIRFAA?	p.2
Recetas	p.4
Humus de Maíz Negro <i>por Marina Sánchez</i>	p.5
Jugo de Maíz Negro <i>por Marina Sánchez</i>	p.6
Api de Maíz Negro <i>por Magui Delgado</i>	p.7
Pan lactal de Maíz <i>por Florencia Jara</i>	p.8
Masa para Pizzas de Maíz <i>por Florencia Jara</i>	p.9
Pastel de Choclo <i>por Florencia Jara</i>	p.9
Milanesas veganas de Maíz <i>por Florencia Jara</i>	p.10
Arepas <i>por Beatriz Elevoff</i>	p.11
Barritas de Maíz Negro y Avena <i>por Beatriz Elevoff</i>	p.12
Tapas para empanadas <i>por Matías Delgado</i>	p.13
Alfajores de Maicena y Maíz <i>por Matías Delgado</i>	p.14
Tallarines caseros de Maíz Negro <i>por Matías Delgado</i>	p.15
Mazamorra Morada <i>por Abel Gómez</i>	p.16
Sopa Paraguaya <i>por Abel Gómez</i>	p.17
Tamales <i>por Elizabeth Mamani</i>	p.18
Galería	p.20

Recetas con maíces criollos en la Patagonia

¿Qué es el TIRFAA?

El **Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA)** es un instrumento que regula el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura cuyos objetivos son la conservación y el uso sostenible de estos recursos y la distribución justa y equitativa de los beneficios que deriven de su uso. Esto implica una armonía con el Convenio sobre Diversidad Biológica para una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. Argentina firmó su membresía en junio de 2002 y fue aprobado por la República Argentina a través de la Ley 27.182, entrando en vigor para la Argentina el 15 de agosto de 2016.

En nuestro país se ha detectado la potencial pérdida de diversidad genética de cultivos tradicionales y de conocimientos asociados a dicha diversidad, debido al reemplazo por variedades mejoradas u otros cultivos. Sin embargo, existen grupos de agricultores y comunidades que conservan poblaciones locales y que tienen interés en recuperar variedades tradicionales de distintos cultivos. A través del **proyecto PR-154** presentado a la Cuarta Convocatoria del Fondo de Distribución de Beneficios del TIRFAA, se han apoyado distintas acciones relacionadas a la conservación in situ y el uso sustentable de RFAA locales realizadas por productores familiares del Noroeste, Noreste y Patagonia Norte de Argentina.

¿Qué es el TIRFAA?

Las actividades se enfocaron en la conservación y uso de variedades locales de papa, poroto y maíz, cultivos con un rol central en la alimentación mundial y particularmente para algunas comunidades en situación de vulnerabilidad. En las tres regiones se acompañó la multiplicación de variedades locales adaptadas a las condiciones particulares de cada zona, en parcelas de productores, con el objetivo de incrementar la cantidad de semillas disponibles para su uso y conservación, como también para su intercambio con productores interesados en incorporar nuevas variedades o recuperar aquellas que han perdido. También se han realizado caracterizaciones y evaluaciones del germoplasma conservado en los bancos de INTA y en el territorio por parte de productores, de manera de disponer de materiales que se adapten a las condiciones locales y contribuir a la diversificación de los sistemas de cultivo.

En la región Confluencia (como parte del equipo de trabajo de Patagonia Norte), el TIRFAA comienza sus actividades en el año 2018 con relevamientos en territorio, coordinando encuentros de semilleros locales para el reconocimiento de las tramas existentes en la región. La coordinación entre agricultores, guardianas de semillas e instituciones logró establecer redes para la conservación y circulación de las semillas criollas de maíz y su puesta en valor como alimento humano. De esta forma, la conservación in situ favoreció tanto el acceso a un bien común estratégico como la interacción de su conocimiento asociado entre las propias familias productoras.

Este **recetario** propone compartir un fragmento de aquellas costumbres arraigadas en el saber/hacer sobre los usos culinarios del maíz a partir de los testimonios recogidos en la micro región confluencia. Las recetas aquí compartidas ofrecen por tanto un reconocimiento a los hábitos en la cocina tradicional, siendo también una invitación a revitalizar las tradiciones culinarias de la gastronomía local.

Recetas con maíces criollos en la Patagonia

Recetas

Humus de Maíz Negro

Marina Sánchez pertenece a la agrupación “Manos que siembran”, es un grupo de personas que cultiva alimentos agroecológicos para autoconsumo y/o venta.

Ingredientes

- 1 500 gr de Grano de maíz negro (previamente hervido).
- 2 Agua (cantidad necesaria).
- 3 Aceite cantidad (3 cucharadas).
- 4 2 Dientes de ajo.
- 5 Sal (a gusto).
- 6 Comino (a gusto).
- 7 Orégano (a gusto).

Preparación

- 1 Remojar 500 gr de maíz negro durante 24hs.
- 2 Hervir los granos maíz junto a 4lts de agua durante 3/4 hs.
- 3 Escurrir el maíz y pasarlo por la licuadora o procesadora hasta que quede un puré homogéneo.
- 4 Añadir el ajo cortado y la sal.
- 5 Mezclar durante 3-5 minutos hasta que quede una consistencia suave. Emplatar en un bol y agregar aceite común o de oliva.
- 6 Servir con pan de pita o tostadas.
- * Opcional: Pimienta negra.

“Cocinarla es una felicidad completa. Darle ese valor agregado a una producción local, una producción que viene aguardianandose desde la semilla.”

Juego de Maíz Negro

Ingredientes

- 1 Líquido sobrante cocción de 500 gr maíz negro en 4 litros de agua por 3/4 hs.
- 2 Azúcar mascabo (a gusto).
- 3 Cáscara de naranja u otro cítrico.
- 4 Clavo de olor.
- 5 Durazno o ciruelas deshidratados (cantidad a gusto).
- * Opcional: Frutas frescas en trozos de 1 cm (aproximadamente).

Preparación

- 1 Cocinar los granos de maíz durante 3/4 hs.
- 2 Escurrir el maíz. Llevar a fuego el líquido sobrante.
- 3 Agregar azúcar,
- 4 Añadir cáscaras de cítricos, clavo de olor, duraznos y ciruelas deshidratadas.
- 5 Revolver y cocinar por 30 minutos.
- 6 Dejar enfriar la preparación y está lista para consumir.
- * Opcional: Frutas frescas cortadas en trocitos.

Api de Maíz Negro

Magui Delgado es productora agrícola de Río Colorado, Río Negro, descendiente de la comunidad Boliviana. Es la única receta que hace con el maíz negro. Intento cultivar maíz negro en su chacra, pero no obtuvo resultados favorables, hoy en día no cultiva este alimento.

Ingredientes

- 1 5 Cucharadas de harina de maíz negro (granos triturados con un molinillo, hasta obtener una textura similar a una harina tradicional)
- 2 2 lts de Agua
- 3 1 Ramita de canela
- 4 Clavos de olor (5 unidades)
- 5 Jugo de 1/2 limón.
- 6 Endulzante: azúcar o miel (cantidad a gusto).

Preparación

- 1 Hervir 1 lt de agua con canela y clavo de olor.
- 2 Mezclar 1/2 vaso de agua fría con la harina de maíz, hasta que no hayan grumos y vertimos en el agua hirviendo, sin dejar de revolver.
- 3 Agregamos el otro litro de agua y el jugo de limón, cocinar por 15 minutos, sin dejar de revolver, para que no se pegue a la cacerola.
- 4 Agregar el endulzante, seguimos revolviendo por 2 minutos más, quitamos la canela y apagamos el fuego, ya se puede servir, se consume caliente o tibio.

“Que la gente aprenda a cocinar recetas alternativas, con ingredientes desconocidos como el maíz negro, ya que es muy versátil.”

Pan lactal de maíz

Florencia Jara, estudiante de Facta, descendiente de la comunidad Chilena. Su proyecto es incorporar el maíz negro en la alimentación de las personas.

Ingredientes

- 1 220gr de harina de trigo
- 2 80gr de harina de maíz negro
- 3 5grs. de sal
- 4 10grs. de levadura fresca
- 5 5gr de miel
- 6 55grs. de agua
- 7 160grs. de leche
- 8 40grs. de manteca

Preparación

- 1 En un recipiente mezclar los secos con la levadura y la miel.
- 2 Agregar los líquidos, mezclar ligeramente.
- 3 Incorporar la manteca.
- 4 Amasar por 10 minutos.
- 5 Tapar y dejar descansar.
- 6 Engrasar y enharinar un molde de budín, darle la forma a la masa haciendo un rectángulo y escondiendo todos los bordes hacia el medio.
- 7 Colocar en el molde, pintar con doradura y dejar levar hasta casi alcanzar el borde del mismo. Cocinar a 200° por 30 minutos.

"Contribuir a la soberanía alimentaria y que la gente aprenda a consumir el alimento en recetas tradicionales".

Masa para Pizzas de Maíz

Ingredientes

- 1 1 taza de Harina de garbanzos.
- 2 1 taza de Maíz negro cocido.
- 3 1 taza de agua.
- 4 Sal (a gusto).
- 5 Salsa de tomate (cantidad necesaria).
- 6 Condimentos a gusto (orégano, albahaca, condimento para pizza, otros).
- 7 Queso cremoso.
- 8 1 Tomate.
- 9 2 dientes de Ajo.
- 10 Albahaca (a gusto).

Preparación

- 1 Procesar el maíz junto con el agua, tamizar para tener obtener una textura lisa.
- 2 En un recipiente colocar la harina de garbanzos y la preparación anterior.
- 3 Mezclar hasta integrar los ingredientes y agregar la sal a gusto. Va a quedar una preparación pastosa/líquida.
- 4 Aceitar una pizzera, agregar la preparación. Llevar a horno precalentado a 180°C por 5 minutos o hasta que se note que la superficie está mas seca pero sin llegar a cocinarse por completo.
- 5 Agregar la salsa, queso, rodajas de tomate y ajo picado (fino) y condimentos a gusto como orégano, perejil, albahaca u otros.
- 6 Llevar a horno medio por 40 minutos aproximadamente o hasta que se derrita el queso y pueda despegar la masa de la pizzera.

Pastel de Choclo

Ingredientes

- 1 1 taza de maíz negro cocido
- 2 ½ taza de agua
- 3 1 cebolla chica
- 4 1 pata muslo o pechuga en trozos
- 5 ½ taza de vino blanco
- 6 Condimentos a gusto (orégano, pimentón, pimienta) Sal a gusto
- 7 gusto
- 8 Albahaca picada

Preparación

- 1 Procesar el maíz cocido con el agua. Tamizar si fuera necesario.
- 2 Cortar la cebolla en cubitos pequeños.
- 3 En una sartén, agregar aceite y luego la cebolla picada, cocinar por unos minutos hasta que se vuelva transparente.
- 4 Agregar el maíz previamente molido, cocinar unos instantes.
- 5 Debe quedar una preparación espesa pero jugosa. Agregar la albahaca picada y sal. Retirar del fuego.
- 6 En una olla cocinar el pollo con condimentos a gusto como pimienta, orégano, pimentón. Agregar un poco de vino blanco y agua o caldo para que no se pegue. Una vez listo, reservar.
- 7 En un recipiente pequeño apto para horno o tazón de greda agregar en el fondo el pollo y luego el maíz hasta cubrir totalmente.
- 8 Llevar a horno medio hasta que dore en la superficie. Se recomienda servir caliente directamente del tazón

Milanesas Veganas de Maíz

Ingredientes

Para la milanesa:

- 1 1 taza de maíz cocido.
- 2 1/2 diente de ajo.
- 3 1/2 taza de salsa de soja.
- 4 1/4 taza de gluten puro.

Para el rebozado:

- 1 Pan rallado.
- 2 Copos de maíz o polenta.

Para reemplazar el huevo:

- 1 1/2 taza de harina de garbanzos o harina de trigo.
- 2 1/2 taza de agua.
- 3 1cda de mostaza.
- 4 Sal a gusto.
- 5 Provenzal a gusto.

Preparación

- 1 El maíz debe dejarse en remojo toda la noche y luego cocinarse en abundante agua, tapado por 2 a 3 horas, hasta que esté muy blando.
- 2 En una licuadora o procesadora moler el maíz junto con el ajo y la salsa de soja.
- 3 Agregar de a poco el glúten y luego amasar por 5 minutos hasta que forme un bollo firme.
- 4 Con un palo de amasar, estirar la masa de unos 3 mm de espesor y cortar en forma de milanesas.
- 5 En una olla cocinar las milanesas con agua hirviendo por 7 minutos. Duplicaran su tamaño y tendrán una textura muy blanda. Retirarlas con cuidado.
- 6 Hacer el huevo vegano mezclando todos los ingredientes, sumergirlas en esta mezcla.
- 7 Pasar cada milanesa por la mezcla de pan rallado.
- 8 Cocinar en horno hasta que doren o freir.
- 9 Se le puede agregar por encima salsa, orégano, queso y llevarlas al horno para que se derrita.
- 10 Luego de empanarlas, se pueden conservar en heladera o congeladas. Para consumirlas solo llevarlas al horno hasta que doren.

Arepas

Beatriz Elevoff, cocinera de la Facultad de Ciencias Agrarias. Desarrollo recetas para un proyecto de extensión. Le gusta variar e innovar en recetas.

Ingredientes

- 1 200 gr de Harina de maíz.
- 2 200 gr Harina de trigo 000.
- 3 1 cdta. de Polvo de hornear.
- 4 Agua (cantidad necesaria).
- 5 Sal fina (a gusto).
- 6 2 cucharadas de aceite.

Preparación

- 1 Unir todos los ingredientes hasta formar una masa que no se pegue a las manos.
- 2 Formar bollitos de 30 g aprox. Estirar en forma de círculo de 2 mm de espesor.
- 3 Colocar en una plancheta y llevar a horno o satén, dorar apenas de ambos lados.
- 4 Servir como base para salteados de verduras o carnes y salsas a elección.

“La comunidad puede incluir el maíz negro por sus características y versatilidad en recetas donde sólo hay que sustituir un ingrediente por otro. Esto facilita probar otros alimentos que resultan desconocidos”.

Barritas de Maíz Negro y Avena

Ingredientes

- 1 100 gr de manteca.
- 2 2 Huevos .
- 3 250 gr de Avena arrollada.
- 4 200 gr de Harina de maíz negro.
- 5 1 cdta de Polvo de hornear.
- 6 100 gr de Nueces picadas.
- 7 Ralladura de una naranja.
- 8 100 gr de azúcar.

Preparación

- 1 Colocar en un bowl, los huevos, el azúcar y la manteca temperatura ambiente.
- 2 Unir batiendo.
- 3 Agregar los ingredientes secos, la ralladura y por ultimo las nueces. Debe quedar una preparación cremosa, rellenar moldes para barritas y hornear en horno medio durante 10 m.
- 4 Dejar enfriar y desmoldar. Comenzar las mañanas con un desayuno rico y nutritivo.

Tapas para Empanadas

Matías Delgado, Licenciado en Turismo y productor de peras y manzanas en en Alto Valle. Probó con el cultivo de maíz negro y sigue haciéndolo, vende harina de este alimento.

Ingredientes

- 1 350 grs. de harina de trigo.
- 2 150 grs. de harina de maíz negro.
- 3 1/2 taza de agua.
- 4 1/2 cucharada de sal.
- 5 100 gr de grasa bovina o manteca (a elección).

Preparación

- 1 Poner en una olla el agua con la grasa y la sal. Cuando se haya derretido la grasa, sacar del fuego, dejar entibiar y pasar a un bol.
- 2 Agregar la harina hasta formar una masa y colocar en una mesada. Amasar hasta obtener una masa fina y lisa.
- 3 Dejar reposar por media hora con papel film, y una vez pasado ese tiempo formar bolas pequeñas. Enharinarlas y aplastarlas manteniendo una forma redondeada.
- 4 Estirarlas con un palo de amasar hasta que queden de un espesor de 1mm. Rellenar, hacer los repulgues y llevar al horno o a la freidora.

"La comunidad puede incluir el maíz negro por sus características y versatilidad en recetas donde sólo hay que sustituir un ingrediente por otro. Esto facilita probar otros alimentos que resultan desconocidos".

Alfajores de Maicena y Maíz

Ingredientes

- 1 200 gr manteca.
- 2 150 gr azúcar.
- 3 3 yemas de huevo.
- 4 ½ cucharada ralladura de limón.
- 5 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 6 140 gr harina leudante.
- 7 60 gr de harina de maíz negro.
- 8 ½ cda bicarbonato de sodio.
- 9 500 gr dulce de leche.
- 10 2 cdas coco rallado.
- 11 300 gramos almidón de maíz.

Preparación

- 1 Batir la manteca (debe estar a temperatura ambiente para que sea más fácil trabajarla) con el azúcar hasta obtener una crema blanqueza.
- 2 Agregar las yemas de a una e ir integrándolas bien con ayuda de un batidor de alambre o batidora eléctrica.
- 3 Perfumar la preparación con esencia de vainilla y ralladura de limón.
- 4 En otro bowl, mezclar la harina, el almidón de maíz y el bicarbonato de sodio y luego pasarlos por un colador fino o un tamiz para no añadir grumos cuando se mezclen los secos a la preparación anterior.
- 5 Incorporar la mezcla de los secos ya tamizados a la crema de manteca y azúcar y formar una masa (no se tiene que amasar para no añadir calor con las manos a la manteca, sólo se deben unir todos los ingredientes). Envolverla en papel film y dejarla en la heladera por 30 minutos.
- 6 Una vez que la masa esté fría y más sólida, espolvorear la mesada con harina y estirarla con ayuda de un palo de amasar hasta lograr tener una masa de 1/2 cm aprox.
- 7 Cortar los alfajorcitos con ayuda de un cortante redondo (también se puede usar un vaso o copa).
- 8 Colocarlos sobre una asadera limpia (no hace falta enmantecarla ya que la masa tiene mucha manteca).
- 9 Llevarlos a horno precalentado a temperatura media (160°C) durante unos 10 minutos o hasta que estén levemente dorados.
- 10 Retirar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla.

Tallarines caseros de Maíz Negro

Ingredientes (p/1 persona)

- 1 huevo.
- 70 gr de harina 000.
- 30 grs. de harina de maíz negro.
- 1 cda. de aceite.
- Una pizca de sal.

Preparación

- 1 Poner la harina y la sal en un bol, integrar y hacer un hueco en el medio, agregar el huevo y el aceite, batir un poco con una cuchara o tenedor y unir en una masa.
- 2 Una vez que se haya integrado amasar 15 o 20 minutos o hasta que quede lisa y dejar descansar por media hora.
- 3 Estirar la masa: ya sea con máquina de pastas o con un palo de amasar. Hay que estirar la masa, doblarla y volverla a estirar, varias veces hasta que quede del grosor que estamos buscando. Si es con la máquina hay que ir bajando un número cada vez, si es con el palote hay que estirar más la masa.
- 4 Se debe cortar en la forma que se prefiera, se espolvorea con harina y se deja orear unos 30 minutos.
- 5 Poner olla con agua, cuando llegue al punto de hervor, agregar una cda de sal y agregar la pasta.
- * Servir con la salsa o tuco preferido.

Mazamorra Morada

Abel Gómez es productor de Mainque (Rio Negro). Cultiva distintas variedades de maíz, le agrega valor alimentario con molienda y nixtamalizado, produciendo harina "la bienaventurada". Participa de la feria Cultivar de Roca (Rio Negro).

Ingredientes

- 1 500 gr de maíz negro.
- 2 3 cucharadas de jugo de limón.
- 3 1 taza de fécula de papa.
- 4 6 litros de agua
- 5 1 taza de azúcar.
- 6 Canela (a gusto).
- 7 Clavos de olor (a gusto).
- 8 Corteza de una piña.
- 9 Ciruela disecada (a gusto).
- 10 Orejones de durazno (a gusto).

Preparación

- 1 Cocinar los 500 gr de maíz negro en 6 lts de agua con el clavo de olor, la canela y las frutas que desee, a fuego lento por unos 45 minutos.
- 2 Retirar la mitad del agua de cocción (que puede ser utilizada para una chicha).
- 3 Añadir el azúcar, el jugo de limón, las ciruelas y los duraznos.
- 4 Revolver y esperar a que hierva durante 10 minutos.
- 5 Aparte, disolver la fécula de papa en media tasa de agua, e incorporar hasta lograr la consistencia deseada.
- 6 Servir con canela a temperatura ambiente.

"Todo esto es natural, no lleva agroquímicos. Me gusta comer bien y el maíz morado es uno de los mejores por su valor nutritivo".

Sopa Paraguaya

Ingredientes

- 1 500 gr de harina de maíz.
- 2 1,5 kg de cebolla.
- 3 1/2 lt de leche
- 4 4 huevos
- 5 400 gr de queso barra.
- 6 1/2 tasa de aceite.
- 7 sal y pimienta (a gusto).

Preparación

- 1 Cocinar la cebolla picada con un poco de agua hasta que doren.
- 2 Batir en un bol los huevos, la leche y el aceite e incorporar la harina de maíz con batidor hasta que esté integrada.
- 3 Incorporar las cebollas y el queso cortado en cubitos.
- 4 Salpimentar y colocar la preparación en una fuente para horno con un poco de aceite.
- 5 Cocinar unos 30 minutos o hasta que veas la sopa paraguaya dorada por arriba.
- 6 Dejar entibiar y cortar en cuadrados.

Tamales

Ingredientes

- 1 500 gr de harina de maíz.
- 2 2 huevos.
- 3 ¼ kg de carne de cerdo.
- 4 ¼ kg Chaqui o carne vacuna.
- 5 2 cebollas.
- 6 1 tomate.
- 7 2 huevos duros picados.
- 8 3 cucharas de Ají seco.
- 9 Azúcar (a gusto).
- 10 Sal.
- 11 ¼ taza de Pasas de uva.
- 12 ½ cdita de Pimienta.
- 13 14 crdas de Comino.
- 14 Aceite.

Elizabeth Mamani es productora en Colonia San Francisco proveniente de la comunidad migrante y feriante en la ciudad de Plottier. Actualmente preside la cooperativa "Mil Sueños" y se encuentra al frente del emprendimiento "Doña Eli. Comida y Sabores Andinos".

"Estas recetas son ancestrales. El sabor me recuerda a mi niñez, mi infancia. Son de parte de mi papá, mi abuela... Ellos me ensañaron a producir y a elaborar estas comidas".

Tamales

Preparación

Para la masa:

- 1 Remojar la harina de maíz y cocinar en agua hasta que rompa hervor y enfriar.
- 2 Agregar 2 yemas de huevo, azúcar y sal hasta formar una masa suave.

Para el relleno:

- 1 Aparte picar la carne de cerdo y cocinar con la cebolla picada en aceite hasta que este transparente.
- 2 Sazonar con sal, pimienta y comino.
- 3 Agregar el charqui y el tomate picado, y dejar cocer hasta que el tomate se deshaga.
- 4 Agregar el ají y media taza de agua. Cocinar hasta que este casi seco. Incorpore pasas de uva y huevos duros.

Preparación:

- 1 Tomar una porción de masa, aplanarla en la mano, incorporar 2 cucharadas de relleno y tapar con otra porción de masa.
- 2 Una vez listos los tamales, pasarlos por clara de huevo y freír.

Galería

Recetas con Maíces Criollos en la Patagonia

Equipo TIRFAA involucrado:

Miguel Sheridan (IPAF Región Patagonia - INTA)

Martín Moronta (IPAF Región Patagonia - INTA)

Marcelo González (AER Centenario - INTA)

Coordinadora Nacional del TIRFAA en INTA:

Mariana Ferreyra (EEA Salta - INTA)

Entrevistas:

Liliam Acha (Prensa - Facultad de Ciencias Agronómicas, UNCo)

Corrección y Edición Editorial:

Conrado Gigena Iturbe (IPAF Región Patagonia)

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la alimentación y la agricultura

Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura

Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Argentina
